

MILLIY TARBIYANI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA OLIV TA'LIMNING ROLI

Jumabaev Amir Dardenbay uli

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19533163>

***Annotatsiya:** Ushbu maqola bakalvriat ta'limi talabalarning axloqiy, mas'uliyatli va faol insonlar hamda fuqarolar sifatida rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi masalasini ko'rib chiqadi.*

***Kalit so'zlar:** axloqiy rivojlanish, fuqarolik ta'limi, oliy ta'lim, moral judgment, axloqiy talqin, kognitiv sxema, identitet, fuqarolik kompetensiyasi, reflektiv va spontanik axloq, ijtimoiy bilish, qadriyatlar, motivatsiya*

Bakalvriat yillari insonning butun umr davom etadigan rivojlanish jarayonining faqat bir qismidir, biroq ayniqsa bu jarayonlar maqsadli ravishda shu natijalarga yo'naltirilgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalari talabalar keyinchalik rivojlantirib boradigan muhim asoslarni yaratib berishi mumkin. Shuningdek, ular talabalarning kattalar hayotidagi tajribalariga olib kiradigan intellektual qarashlar va fikrlash odatlarini shakllantiradi, shaxsiy mas'uliyat tushunchasini qayta anglashiga yordam beradi, o'z axloqiy va siyosiy qarashlarini asoslash va dalillashga o'rgatadi hamda hayotidagi muhim burilish nuqtalariga olib keluvchi vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Agar oliy ta'lim bitiruvchilarning faol va mas'uliyatli fuqarolar bo'lishi uchun zarur bo'lgan bilimlarni qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lsa, uning maqsadlari faqat intellektual va texnik ko'nikmalarni rivojlantirish hamda ma'lum bir kasbiy yoki ilmiy sohada boshlang'ich bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasligi lozim. Bu maqsadlar dunyoda faol harakat qilish qobiliyatini va buni oqilona amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tafakkurni ham o'z ichiga olishi kerak. To'liq kompetensiya tushunchasi, jumladan kasbiy kompetensiya ham, faqat vositalarni emas, balki maqsadlarni anglashni, shuningdek insonning harakatlari va tanlovlarining kengroq oqibatlarini tushunishni ham qamrab olishi lozim. Ta'lim faqat bilim olish bilangina yakunlanmaydi-talabalar o'z bilimlarini jamiyatda mas'uliyat bilan qo'llay olganlaridagina u to'liq bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalari axloqiy va fuqarolik qadriyatlari, ideallari va me'yorlarini shakllantirishi kerakligi haqidagi fikr, albatta, bu qadriyat va ideallar qanday bo'lishi kerakligi yuzasidan bahsli savollarni keltirib chiqaradi. Biroq, demokratiya sharoitida mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalashda oliy ta'lim muassasalari uchun yo'l-yo'riq bo'la oladigan umumiy asosiy qadriyatlar mavjud. Ular orasida intellektual halollik, haqiqatga intilish va akademik erkinlik alohida o'rin tutadi. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari o'z tabiatiga ko'ra o'zaro hurmat, ochiq fikrlilik, boshqalarning fikrlarini tinglash va jiddiy qabul qilishga tayyorlik, adolatli jarayonlarga rioya qilish hamda muhokamali masalalarni ochiq muhokama qilish kabi qadriyatlarni ham rivojlantirishi muhimdir. Agar bu qadriyatlar ilmiy izlanish, ta'lim berish va o'rganish jarayonlariga yo'l ko'rsatmay qo'ysa, akademik faoliyat jiddiy zarar ko'rishi mumkin-hatto amaliyotda bu qadriyatlarga to'liq amal qilinmasa ham.

Yagona asosiy qadriyatlar majmuasining yana bir muhim manbai ta'lim muassasalarining talabalarni mas'uliyatli demokratik fuqarolik ruhida tarbiyalash majburiyatidan kelib chiqadi. Ko'pgina kollej va universitetlarning-ham xususiy, ham davlat muassasalarining-missiya bayonotlarida jamiyatga yetakchilik qilish va hissa qo'shish uchun ta'lim berish mas'uliyati ochiq-oydin ta'kidlanadi.

Oliy ta'limning intellektual va fuqarolik maqsadlaridan kelib chiqadigan ushbu umumiy asosiy qadriyatlar bilan bir qatorda, ayrim xususiy kollejlar (hatto ba'zi davlat muassasalari ham) yanada aniqroq axloqiy, madaniy yoki diniy qadriyatlarga asoslanadi. Bu muassasalarning o'ziga xos missiyalari-va bu missiyalarning ta'lim dasturlariga ta'siri-abituriyentlar va o'qituvchilarga aniq tushuntiriladi. Bu esa ma'lum qadriyatlarga asoslangan oliy ta'lim muhitiga qo'shilish yoki qo'shilmaslik haqida ongli tanlov qilish imkonini beradi. Eng yaqqol misollar-diniy yo'nalishdagi ta'lim beruvchi muassasalardir. Davlat muassasalari orasida esa harbiy akademiyalar harbiy ofitserlarni tayyorlash vazifasini bajaradi, shu sababli ularning qadriyatlari aynan shu maqsad asosida belgilanadi.

Agar muassasa ichida keng qo'llab-quvvatlanadigan qadriyatlar jiddiy qabul qilinsa, ular oliy ta'limda axloqiy va fuqarolik rivojini ta'minlash dasturlari uchun kuchli yo'naltiruvchi tamoyillarni tashkil etadi. Shunga qaramay, bu qadriyatlar o'zaro to'qnashganda qaysi biri ustuvor bo'lishi kerakligi yoki ularni turli vaziyatlarda qanday qo'llash kerakligi masalalari ochiq qoladi. Ayniqsa, mantiqiy va ochiq jamoat munozarasiga sodiqlikni asosiy tamoyil deb biladigan oliy ta'lim muassasalarida bunday murakkab savollar jamoatchilik muhokamasi va shaxsiy mulohaza orqali hal etiladi. Axloqiy va fuqarolik ta'limi esa aynan shu muhokamalar va qarorlar uchun zarur vositalarni taqdim etadi.

Axloqiy va fuqarolik ta'limining asosiy o'lchovlari. Inson rivojlanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'liq shakllangan axloqiy va fuqarolik faoliyati uchun muhim bo'lgan uchta asosiy qobiliyatlar guruhi mavjud. Bu qobiliyatlarning barchasi talabalarning yoshidan qat'i nazar, kollej (oliy ta'lim) davrida ham rivojlanishda davom etishi mumkin.

Birinchi asosiy yo'nalish-bu **axloqiy va fuqarolik tushunchasi**dir. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: talqin qilish, hukm chiqarish (baholash), bilim, murakkab masalalar va ijtimoiy institutlarni tushunish, shuningdek axloqiy va demokratik tamoyillarni chuqur va mukammal anglash.

Ikkinchi asosiy yo'nalish to'g'ri tushunishdan ko'ra, **to'g'ri ishni qilishga bo'lgan motivatsiya** bilan bog'liq. Bu guruhga maqsadlar va qadriyatlar, qiziqishlar, majburiyatlar, qat'iy ishonch va qiyinchiliklarga qaramay davom etish (sabr-toqat) kiradi. Shuningdek, bu yo'nalish o'ziga ishonch hissi (samaradorlik hissi) hamda hamdardlik, umid va ilhom kabi hissiyotlarni ham o'z ichiga oladi. Bu jihatlardan chambarchas bog'liq bo'lgan yana bir muhim omil-bu shaxsning **identiteti**, ya'ni u kimligi va qanday inson bo'lishni istashi haqidagi tasavvuridir.

Uchinchi keng yo'nalish-bu **amaliyot sohasi**dir. To'liq samarali fuqarolik faoliyati quyidagilarni talab qiladi: samarali muloqot qilish qobiliyati (jumladan, axloqiy va siyosiy munozaralarda ishtirok etish), siyosiy ishtirokga oid ko'plab aniq ko'nikmalar, turli xil-hatto o'zidan juda farq qiladigan-insonlar bilan samarali hamkorlik qila olish, shuningdek boshqalarni muayyan harakatga safarbar etish qobiliyati.

Kollejning birinchi bosqichiga kirayotgan talabalar ushbu barcha yo'nalishlar bo'yicha turli darajadagi rivojlanish ko'rsatkichlariga ega bo'ladilar. Kollejga kattaroq yoshda kirgan

talabalar ayrim jihatlar bo'yicha yoshroq talabalarga qaraganda rivojlanganroq bo'lishi mumkin. Biroq bu har doim ham to'g'ri emas, chunki ko'pgina tadqiqotlar rivojlanish ko'rsatkichlari yoshdan ko'ra ko'proq ta'lim darajasi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Axloqiy hukm (moral judgment). Murakkab axloqiy masalalar haqida aniq va ravshan fikr yurita olish qobiliyati nafaqat shaxsiy axloq sohasida, balki fuqarolik va siyosiy hayotda ham muhimdir. Chunki bu sohalarda ko'pincha shaxslar va guruhlarining huquqlari hamda farovonligini muvozanatlashtirish kabi axloqiy masalalar yuzaga keladi. Tadqiqot natijalari va turli tanqidiy qarashlar ta'sirida axloqiy rivojlanishning kognitiv yondashuviga oid ko'plab jihatlar qayta ko'rib chiqildi va yangilandi, natijada axloqiy hukm murakkab jarayonlarning faqat bir qismi sifatida talqin qilina boshlandi (qarang: Snarey & Samuelson; Turiel, 2008). Shunga qaramay, Lawrence Kohlberg (1969) tomonidan ilgari surilgan murakkab axloqiy masalalar haqida fikrlash qobiliyatining tobora rivojlanib borishi haqidagi tasnif axloqiy o'sishning intellektual tomonini tushuntirishda hanuz foydali vosita bo'lib qolmoqda. Bu esa oliy ta'lim muassasalari uchun ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Kohlberg shuni ta'kidlaydiki, insonlarning axloqiy masalalar haqidagi fikrlash mantiqi yoki tuzilmasi ularning e'tiqod mazmunidan mustaqil tarzda tavsiflanishi mumkin va bu mantiq rivojlanish jarayonida tobora murakkablashib, funksional jihatdan mukammallashib boradi. Uning nazariyasiga ko'ra, axloqiy hukm dastlab bir tomonlama hokimiyatga bo'ysunish va shaxsiy manfaatga asoslangan oddiy tushunchalardan boshlanib, keyinchalik umumiy ijtimoiy me'yorlarga asoslangan qarashlarga, undan so'ng murakkab ijtimoiy tizimni anglash darajasiga, va nihoyat mavjud ijtimoiy tizimni yanada fundamental adolat tamoyillari asosida baholay oladigan darajaga o'tadi.

Bu o'zgarishlar insonlarning turli muhim masalalarni tushunishi va baholashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kohlbergning rivojlanishni adolat tamoyillari doirasida tushuntirishi, ayniqsa, demokratik oliy ta'limning fuqarolik maqsadlarini anglashda muhimdir, chunki adolat va inson huquqlari demokratik siyosiy va huquqiy tizimining markaziy elementlari hisoblanadi.

Ijtimoiy bilishning bog'liq o'lchovlari. Axloqiy hukm ijtimoiy bilishning kengroq sohasining bir qismi bo'lib, bu soha yana bir qator boshqa o'lchovlarni ham o'z ichiga oladi va ular ham kognitiv-rivojlanish nuqtai nazaridan izohlangan. Shaxslarning do'stlikni tushunishi, boshqalar nuqtai nazarini qabul qila olish (perspektivani anglash), siyosiy tushunchalar va diniy e'tiqod rivojini o'rganayotgan tadqiqotchilar ushbu jarayonlarning barchasida tobora yetuklashib boruvchi rivojlanish bosqichlarini aniqlaganlar. Bu rivojlanishlar insonlarning boshqa odamlar va ijtimoiy institutlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish jarayonida o'z tajribalarini anglashga intilishi natijasida yuzaga keladi. Garchi bir insonda ijtimoiy bilishning turli yo'nalishlari turli tezlikda rivojlanishi mumkin bo'lsa-da, bu yo'nalishlardagi rivojlanish jarayonlari umumiy jihatdan juda o'xshash qonuniyatlarga ega.

Siyosiy tushunchaning rivojlanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar (Adelson & O'Neil, 1966; Helwig, 1995; Jankowski, 1992; Raaijmakers va boshqalar, 1998) ijtimoiy va siyosiy institutlar haqidagi qarashlarning tobora nozik va murakkablashib borishini ko'rsatadi. Fuqarolik erkinliklari, ijtimoiy nazorat usullari va boshqaruv kabi tushunchalar rivojlanish davomida izchil ravishda boyib va chuqurlashib boradi. Siyosiy tafakkur dastlab shaxsiy yoki avtoritar yondashuvdan boshlanib, asta-sekin ijtimoiy tuzilmalar va umumiy tamoyillarni chuqurroq anglash darajasiga o'tadi.

Masalan, yoshroq o'smirlar odatda shaxsiy erkinliklarga yetarlicha e'tibor bermaydilar va siyosiy muammolarga ko'proq avtoritar yechimlarni tanlaydilar. Shu bilan birga, ular ijtimoiy

tartibni yetarlicha murakkab va tabaqalashgan tarzda tushuna olmaydilar, natijada jamiyatning fuqaroga nisbatan qonuniy talablarini to'liq anglay olmaydilar.

Axloqiy talqin (moral interpretation). Insonlarning axloqiy masalalar haqida qanday fikr yuritishi muhim bo'lsa-da, bu axloq har doim ongli, mantiqiy, chuqur o'ylangan va mulohazali bo'ladi degani emas. Ko'pincha bunday emas. Axloqiy jarayonlarning ikki xil turini farqlash foydali hisoblanadi: ular "refleksiv (mulohazali) axloq" va "odatga aylangan yoki spontanik axloq" deb ataladi (Davidson & Youniss, 1991; Walker, 2000).

Kundalik hayotda refleksiv axloq-ya'ni ehtiyotkorlik bilan baholash va asoslashni talab qiladigan axloqiy fikrlash-nisbatan kam uchraydi. U asosan to'g'ri qaror aniq bo'lmagan vaziyatlarda yoki insonning dastlabki axloqiy reaksiyasi shubha ostiga olinganda va bu haqda o'ylash uchun vaqt bo'lganda namoyon bo'ladi.

Aksincha, aksariyat axloqiy harakatlar-kundalik hayotimizdagi oddiy, ko'zga tashlanmaydigan tanlov va xatti-harakatlar-ongli ravishda o'ylab chiqilmaydi, balki darhol, go'yoki intuitiv tarzda amalga oshiriladi. Masalan, ko'pchilik odamlar ko'zi ojiz gazeta sotuvchisiga haq to'lashdan oldin to'xtab o'ylab ko'rmaydi-ular shunchaki to'laydi, go'yo to'lagandek ko'rsatib qo'ya qolmaydi. Bunday odatiy halollik tabiiy hol sifatida qabul qilinadi.

Nomidan ko'rinib turibdiki, odatiy (habitual) axloq vaqt davomida takrorlanish asosida shakllanadi-bu nafaqat xulq-atvorning takrorlanishi, balki axloqiy vaziyatlarni "o'qish" yoki talqin qilishga oid shakllanib qolgan odatlarning ham takrorlanishini o'z ichiga oladi.

Axloqiy talqinning muhim bo'lishining sabablaridan biri shundaki, real hayotdagi axloqiy dilemmalar odatda nazariy (gipotetik) misollar kabi aniq va tartibli ko'rinishda bo'lmaydi. Nazariy dilemmalar ko'pincha oddiy va aniq faktlar to'plamiga asoslanadi, holbuki haqiqiy hayotdagi deyarli har qanday axloqiy vaziyat ma'lum darajada noaniqlikni o'z ichiga oladi va uni talqin qilish har bir insonda turlicha bo'lishi mumkin.

Shu sababli, real hayotdagi axloqiy noaniqliklar orasida mazmun topish uchun insonlar kundalik hayotni qanday qabul qilish va tushunishga yordam beradigan **axloqiy talqin va intuitiv fikrlash odatlarini** rivojlantirishlari zarur. Axloqiy talqin qilish odatlari turlicha bo'lgan insonlar dunyoni ham turlicha ko'radilar va natijada ular oldida turli xil axloqiy harakat imkoniyatlari va majburiyatlari yuzaga keladi.

Insonlar kundalik hayotdagi ko'plab kichik axloqiy tanlovlari orqali o'zlarining axloqiy borligini (realligini) faol ravishda shakllantirib boradilar (Walker, 2000).

Biroq hatto odatiy (habitual) axloq ham muhim kognitiv (bilish bilan bog'liq) elementlarga ega. Bizning fikrlash jarayonlarimiz atrof-muhitdagi naqshlarni (qonuniyatlarni) aniqlay olish qobiliyatimizga tayanadi va bu naqshlarni tanish esa turli manbalardan kelib chiqadigan kognitiv sxemalarga bog'liq. Bu manbalardan biri-kognitiv-axloqiy rivojlanishda shakllanadigan tushunchalar va qarashlar tizimidir.

Garchi odamlar har bir axloqiy vaziyatni tadqiqot intervyularida bo'lgani kabi ongli ravishda tahlil qilib chiqmasliklari aniq bo'lsa-da, turli kognitiv-axloqiy yondashuvlar (masalan, Lawrence Kohlbergning axloqiy rivojlanish bosqichlari) insonlarning kundalik hayotdagi kichik axloqiy qarorlariga-ham odatiy, ham mulohazali axloqqa-ta'sir qiluvchi muayyan qarashlar tizimini ifodalaydi.

Shu ma'noda, insonlarning tushunchaviy tizimi, jumladan ularning rivojlanish bosqichi bilan bog'liq qarashlari, axloqiy talqinlarni shakllantiruvchi naqshlar yoki sxemalar vazifasini bajaradi. Masalan, inson adolatni qanday tushunsa, u adolatsizlikka qanday munosabat bildirishini ham shunga qarab belgilaydi. Taqsimlovchi adolat, axloqiy hokimiyat, ishonch va

javobgarlik kabi tushunchalar axloqning markaziy elementlari bo'lib, ularni qanday anglash insonlarning noaniq axloqiy vaziyatlarni tushunishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Shaxslar muayyan naqshlarning mazmunli ekanligini qisman o'zlarining ijtimoiy muhitlari bilan o'zaro aloqada bo'lish orqali o'rganadilar. Ular madaniy odatlar va an'analarda ishtirok etar ekanlar, shu madaniyatga mos keladigan talqin qilish odatlarini egallaydilar. Ijtimoiy muhitning bunday ta'siri qadriyatlarining ijtimoiylashuvi (socializatsiyasi) deb ataladigan kengroq jarayonning bir qismidir.

Kognitiv sxemalar insonning ongli ravishda sezmasdan turib ham uning talqinlari, hukmlari va xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, insonlar o'z axloqiy talqinlari ustida o'ylashlari va ularni boshqalar bilan muhokama qilishlari ham mumkin. Bunday jarayonlar axloqiy rivojlanishga olib keladi.

Kundalik hayotda uchraydigan ko'plab qisqa axloqiy qarorlar jarayonida biz mulohaza yuritish imkoniyatiga egamiz va qaysi talqinni tanlashimiz borasida ma'lum darajada erkinlikka egamiz. Vaqt o'tishi bilan bu yangi talqin odatlarining shakllanishiga olib keladi va ular bizni boshqa yo'nalishga yo'naltirishi mumkin. Bu jarayon ba'zida bir-biriga zid bo'lgan bir nechta talqinlarni ko'rib chiqish va ularni hal qilishni yoki o'zimizda paydo bo'lgan noqulay hissiyotlar asosida dastlabki talqinimizni qayta ko'rib chiqishni ham o'z ichiga oladi-masalan, talqinimiz shaxsiy manfaatga xizmat qilayotgan yoki tarfakash bo'lishi mumkinligini anglaganimizda.

O'z talqin odatlarimizni o'zgartira olish yoki ularni nazorat qilish qobiliyati juda muhimdir. Chunki aynan shu orqali biz kelajakdagi axloqiy odatlarimizni faol ravishda shakllantiramiz. Ushbu yondashuvga ko'ra, insonlar o'z talqin odatlarini chuqurroq anglashga harakat qilish, o'z tarfakashliklarini tan olish va ularni yengishga intilish hamda boshqalarning qarashlarini tushunishga va jiddiy qabul qilishga harakat qilish orqali axloqiy jihatdan rivojlanadilar (Walker, 2000).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) Adelson, J., & O'Neil, R. P. (1966). Growth of political ideas in adolescence: The sense of community. *Journal of Personality & Social Psychology*, 4(3), 295–306.
- 2) Snarey, J., and P. Samuelson. 2008. Moral education in the cognitive developmental tradition: Lawrence Kohlberg's revolutionary ideas. In *Handbook of moral and character education*, ed. L. P. Nucci and D. Narvaez, 73–9. New York: Routledge.
- 3) Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. In D. A. Goslin (Ed.), *Handbook of socialization theory and research* (pp. 347–480). Skokie, IL: Rand McNally.
- 4) Walker, J. S. (2000). Choosing biases, using power and practicing resistance: Moral development in a world without certainty. *Human Development*, 43, 135–156.
- 5) Davidson, P., & Youniss, J. (1991). Which comes first? Morality or identity? In W. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Handbook of moral development and behavior* (Vol. 1, pp. 105–121). Hillsdale, NJ: Erlbaum.